

MISR VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Fayziyev Jamshid Jahongir o‘g‘li

Toshkent Davlat sharqshunoslik universiteti Xalqaro
munosabatlar yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

jamshidfayziyev1208@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9709-4413>

Annotatsiya : Ushbu maqolada Misr va O‘zbekiston xalqlari o‘rtasidagi tarixiy, siyosiy, iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, ilmiy munosabatlar tadqiq etilib, ushbu ikki mamlakatni ko‘pgina mushtarak munosabatlar bog‘lab turishi, tarixan Misr davlatchiligi tarixida o‘zbeklarning tutgan o‘rni, O‘zbekiston va Misr o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarning o‘rnatilishi hamda turli yillarda ikki davlat rahbarlarining tashriflari va ularda imzolangan hujjatlar, qo‘lga kiritilgan natijalar, turli sohalardagi, jumladan, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, gumanitar, ilm-fan munosabatlarining xususiyatlari yoritib berilib, ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aylanmalari yillar kesimida tahlil qilingan, masalaning ko‘p jihatlari turli tahlil usullari orqali atroflicha o‘rganilib, ularga javob topilgan.

Kalit so‘zlar: Ahmad al-Farg‘oniy, Ahmad ibn Tulun, Muhammad ibn Tog‘och ibn Jaf, Sayfiddin Qutz, Husni Muborak, Abdulfattoh as-Sisi, “al-Azhar”, terrorizmga qarshi kurash, Islom Hamkorlik Tashkiloti, savdo aylanmasi.

KIRISH

Misr va O‘zbekiston xalqlarini azaldan diniy, madaniy, tarixiy rishtalar mushtarakligi bog‘lab turadi. Ushbu xalqlar o‘rtasidagi munosabatlar bevosita Islom dinining Movrounnahr diyoriga kirib kelib ,yoyilish davridan boshlanadi.

Misr va O‘zbekiston o‘rtasidagi tarixiy, diniy, madaniy, aloqalar ham ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning mustahkam o‘rnatilishiga zamin yaratgan. Misr va O‘zbekiston xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar tarixi islom da’vati paydo bo‘lishi

va uning har ikki davlatda yoyilishining dastlabki yillariga borib taqaladi. Islom dinining paydo bo‘lishi ikki xalqning shaxsiyati va o‘ziga xosligini shakllantirishga hissa qo‘shdi¹. Jumladan, Nil daryosi sathini o‘lchash qurilmasi- “Nilometr” ixtirochisi, buyuk alloma Ahmad al-Farg‘oniy(798-865), Misr davlatchiligi tarixida muhim iz qoldirgan sulola – Tuluniylar sulolasi (868-905) asoschisi asli buxorolik Ahmad ibn Tulun (835-884), Misrni 35 yil davomida boshqargan Ixshidiylar sulolasi asoschisi asli farg‘onalik Muhammad ibn Tog‘och ibn Jaf (882-946) va mamlukiy sulton Sayfiddin Qutz (1231-1260) larni keltirib o‘tishimizning o‘zi o‘zbeklarning Misr tarixi, davlatchiligi, madaniyati hayotida g‘oyatda samarali iz qoldirganligining guvohi bo‘lamiz.

TADQIQOT USULLARI VA METODLARI

Ushbu maqolani yozish jarayonida turli tadqiqot usullari, jumladan, tarixiy, qiyosiy, tarixiy-qiyosiy, kontent analiz va statistik ma’lumotlardan foydalanish, institutsionalizm singari tahlil turlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA

Misr Arab Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligini tan olgan dastlabki arab davlatlaridan biri hisoblanadi. Diniy va madaniy o‘zaklarimiz o‘zaro tutash bo‘lgan Misr Arab Respublikasi, Arab davlatlari ichida birinchi bo‘lib, ya’ni 1991-yil 26-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligini tan olganligi Ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning yana-da mustahkamlanishiga zamin yaratdi².

Ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992-yil 23-yanvarda o‘rnatilgan. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning xorijiy mamlakatlarga oshirgan dastlabki tashriflaridan biri ham aynan Misr Arab Respublikasiga 1992-yil dekabr oyida amalga oshirilgan. Ushbu tashrif diplomatik

¹ 2024.02.12 الاوزبك في مصر كتاب يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر واوزبكستان

-URL: <https://elawstelalamianews.com>

² Madaminova D.I. Misr Arab Respublikasining O‘rtayer mintaqasidagi xavfsizlikni ta’minlash siyosati.–T.: 2010.–B. 126.

munosabat o‘rnatgan ikki davlat o‘rtasidagi ko‘pgina masalalarni hal qilish uchun muhim qadam hamda voqea bo‘ldi.

Tashrif chog‘ida o‘zaro hamkorlik aloqalarining huquqiy asoslari yaratildi. Jumladan, O‘zbekiston bilan Misr o‘rtasidagi munosabatlar va hamkorlik asoslari to‘g‘risidagi bitim, iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikka, shuningdek, havo transportiga doir qator hujjatlar imzolandi. Hozirda ikki davlat o‘rtasida yigirmadan ziyod ikki tomonlama hujjat amal qilmoqda. Yuqoridagi holat Misr rahbariyati tomonidan davlatimizning kelgusidagi istiqboliga katta ishonch bildirilganligidan dalolat beradi³. Shuningdek, ushbu tarixiy tashrif davomida har ikki mamlakatning turli sohalardagi hamkorliklarini chuqurlashtirish va kengaytirish bo‘yicha kelishuvlarga erishildi. 1993-yil may oyida Toshkentda Misr Arab Respublikasi elchixonasi ochildi. Yana shuni ham ilova qilishimiz kerakki, ushbu elchixona Arab davlatlari elchixonalarining Toshkentda faoliyatini boshlagan dastlabkisi edi. 1994-yil dekabr oyidan esa Qohirada O‘zbekiston Respublikasi elchixonasi o‘z faoliyatini boshladi. Hozirgi kunda har ikki davlat elchixonalari ikki tomonlama zaruriy masalalar bilan shug‘ullanib, o‘zaro aloqalarning rivojlanishida muhim hisslarini qo‘shib kelmoqdalar.

2000-yilgacha ikkala mamlakat o‘rtasida 10 ga yaqin turli yo‘nalishlarni qamrab oluvchi hujjatlar imzolangan. O‘zbekiston Respublikasi va Misr Arab Respublikasi o‘rtasidagi munosabat va hamkorlik asoslari, investitsiyalarni rivojlantirish, o‘zaro himoya qilish, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy hamkorlik, aviatsiya qatnovi hamda havo transporti sohasidagi hamkorlik hamda ilm-fan, gumanitar sohalaridagi o‘zaro hamkorliklar bularning eng muhim ahamiyat kasb etganidir.

2007-yilning 28 fevral kuni MAR xalqaro hamkorlik vaziri Faiza Abunnajo xonim boshchiligidagi delegasiyaning yurtimizga tashrifi chog‘ida ikki tomonlama hujjatlar, jumladan, “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasi va Misr Sayyohlik vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi hamda

³ Madaminova D.I. Misr Arab Respublikasining O‘rtayer mintaqasidagi xavfsizlikni ta‘minlash siyosati.–T.: 2010.–B. 126.

Misrning Texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar akademiyasi o'rtasida hamkorlikka oid dasturlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasi bilan MARning Anvar Sadat nomidagi Boshqaruv san'ati akademiyasi, O'zbekiston "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati bilan Misrning Milliy yoshlar kengashi o'rtasida esa anglashuv memorandumlari imzolandi⁴.

2007-yil 7-aprel Birinchi Prezident I.A. Karimovning ikkinchi Davlat tashrifi davomida ko'plab masalalar muhokama markazida bo'ldi. Misrning yuksak iqtisodiy, harbiy salohiyatlariga baho berib Birinchi Prezident I.A.Karimov: "Qadimiy madaniyat va davlatchilik markazlaridan biri bo'lgan Misr Arab Respublikasi o'z mintaqasidagi yuksak iqtisodiy, siyosiy va harbiy-texnik salohiyatga ega",-deb ta'kidlagan⁵. Tashrif davomida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov hamda Misr Arab Respublikasi Prezidenti Husni Muborak o'rtasida muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi va MARning qo'shma bayonoti qabul qilindi. Ikki davlat hukumatlari o'rtasida uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik, sudyalar malakasini oshirish va sud-huquq sohasida tajriba almashish to'g'risidagi bitim, axborot sohasidagi hamda 2007-2010 -yillarga mo'ljallangan madaniy hamkorlik to'g'risidagi protokol, shuningdek, O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi bilan Misr Savdo palatalari federatsiyasi, "Uzinfoinvest" agentligi bilan Misr Investisiya va erkin hududlar bosh direksiyasi, O'zbekiston Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bilan Misr Standartlashtirish va sifat tashkiloti, O'zbekiston Markaziy banki bilan Misr Markaziy banki o'rtasidagi anglashuv memorandumlari, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan Misr Iskandariya kutubxonasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi protokol, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki bilan Misr Milliy banki,

⁴ Xalq so'zi. –2007.– 19 apr.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning Misrga tashrifi oldidan bergan intervyusi// Xalq so'zi, –2007.–18 apr.

“Bank dyu Kair” va “Bank Misriy” o‘rtasida moliyaviy hamkorlik to‘g‘risidagi bitimlar imzolandi⁶.

Shuningdek, yana shuni ham qo‘shimcha qilib o‘tishimiz darkor bo‘ladiki, ushbu tashrif davomida buyuk bobomiz, alloma Ahmad al Farg‘oniyning Qohira shahridagi haykalining ochilishi ham bu “Nilometr” ixtirochisi hamda Misr-O‘zbekiston rishtalarining uzviy namunasi o‘laroq tarixga muhrlandi.

O‘zbekiston Respublikasi va Misr Arab Respublikasi o‘rtasidagi munosabat va hamkorlik asoslari, investitsiyalarni rivojlantirish, o‘zaro himoya qilish, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy hamkorlik, aviatsiya qatnovi hamda havo transporti sohasidagi hamkorlik hamda ilm-fan, gumanitar sohalaridagi o‘zaro hamkorliklar bularning eng muhim ahamiyat kasb etganidir. Bugungi kunda ikki davlat munosabatlarini yo‘lga soluvchi turli sohalardagi 51 hujjatni o‘z ichiga qamragan shartnomaviy-huquqiy baza mavjud. Ikki davlat xalqaro miqiyosda bir-birini diplomatik jihatdan qo‘llab-quvvatlab kelmoqda. Chunonchi, 2018-yil 22-iyunda O‘zbekiston tashabbusi bilan BMT tomonidan qabul qilingan Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta‘minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash haqidagi rezolutsiyani Misr ham qo‘llab-quvvatladi⁷. Shuningdek, 2022-yil yil 15-16-sentabr kunlari Shanxay Hamkorlik Tashkilotining Samarqandda bo‘lib o‘tgan Sammitida O‘zbekiston tomoni Misrning Tashkilotga muloqot bo‘yicha sherik maqomini olishini qo‘llab-quvvatladi. Memorandumlarni imzolash bo‘yicha ishlar O‘zbekiston tomonidan ShHTga raisligi doirasida hamda tashkilot Davlat rahbarlari kengashining tegishli qarorlarini amalga oshirish maqsadida tashkil etildi⁸.

Shu o‘rinda xalqaro munosabatlarning intsitutsiyalashgan tizimi o‘laroq vaziyatni tahlil qiladigan bo‘lsak, ikkala davlat ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti,

⁶ Xalq so‘zi. –2007.– 19–apr

⁷ O‘zbekiston–Misr hamkorligida yangi davr boshlanmoqda.// Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi.2019.07.09 <https://www.uzavtoyul.uz>

⁸ Misr va Qatar ShHTning muloqot bo‘yicha hamkoriga aylandi.//Tashqi ishlar vazirligi. 2022.09.16 <https://mfa.uz/uz/press/news>

Islom Hamkorlik Tashkilotlariga a'zo mamlakatlar hisoblanadi. Ya'ni shu ikki tashkilot doirasida Misr va O'zbekiston hamkorliklarni olib boradi. Agar, yaqin yillar ichida Misr Arab Respublikasi ham ShHT a'zosiga aylansa, ikki davlat a'zo tashkilotlar soni yana-da ortadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Samarqandda Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yo'lga qo'yish g'oyasi 2016-yil 18-oktabrda Islom hamkorlik tashkilotining Tashqi ishlar vazirlari yig'ilishining 43-sessiyasida o'qib eshittirilganda bu tashabbus ham Misr tarafidan katta mamnuniyat bilan kutib olindi. Taklif etilayotgan tadqiqot markazi Islom Hamkorlik Tashkiloti homiyligida "Samarqanddagi Imom Buxoriy xalqaro tadqiqotlar markazi" degan ulug'vor va ramziy nomga ega bo'lishi mumkin bo'lur edi⁹.

2018-yil 4-5-sentabrda Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdulfattoh as-Sisini O'zbekistonga rasmiy tashrifi bo'lib o'tdi. Ushbu tashrif O'zbekiston-Misr munosabatlarini yana bir yuksak bosqichga olib chiqdi. Muzokaralar so'ngida 4 ta hukumatlararo, 7 ta idoralarao hujjatlar imzolandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev va Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdulfattoh as-Sisi o'rtasida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar tarixiy ahamiyat kasb etib, ikki tomonlama munosabatlarni sifat va mazmun jihatdan yangi bosqichga yuksaltirdi.

Ikki mamlakat aloqalarini yana-da rivojlantirish yo'lida 2023-yilning 20-21-fevral kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdulfattoh as-Sisining taklifiga binoan ushbu mamlakatga o'zining ilk, tarixiy tashrifini amalga oshirdi. Tashrifning dastlabki kunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev buyuk alloma Ahmad al-Farg'oniy haykali poyiga gulchambar qo'yib, Misr milliy muzeyiga ham tashrif

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Islom Hamkorlik Tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi.// 2016.10.18
<https://uza.uz/uz/posts>

buyurdi. Aynan shu holatni qiyosiy yoki qiyosiy-tarixiy yondashuv sifatida o'rgansak, agar 2007-yilda haykalning ochilishida shaxsan O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov ishtirok etgan bo'lsa, aynan Shavkat Mirziyoyevning tashrifi chog'ida ushbu haykal yana bir bor Davlat rahbari tomonidan ziyorat qilindi. Tashrif davomida Misr Prezidenti Abdulfattoh as-Sisi bilan Oliy darajadagi muzokaralar o'tkazilib, gaz-kimyoy, to'qimachilik, elektrotexnika, zargarlik, farmatsevtika sohalaridagi hamkorlik masalalari muhokama qilinib, ikki davlat rahbarlari tomonidan siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, madaniyat, ta'lim sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan qo'shma bayonotlarni qabul qildi. Bu jarayon Prezident Shavkat Mirziyoyevning barcha darajadagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan Qohiraga tashrifi bilan yakunlandi va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik jarayonining kengayishini ifodalaydi hamda rivojlanish istiqbollari va taraqqiyot asoslarini qayta tiklash bo'yicha yaqin qarashlarni va rivojlanishni aks ettiradi¹⁰.

Shuningdek, Tashqi ishlar vazirliklari, O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Misr Investitsiya bosh boshqarmasi o'rtasida bir qator hujjatlar imzolandi. Ilm-fan sohasida ham O'zbekiston Islom sivilizatsiya markazi, Abu ayhon Beruniy nomidagi O'zbekiston sharqshunoslik instituti hamda Misr milliy kutubxonasi va arxivi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandum ham imzolandi. Prezidentlar savdo, sarmoyaviy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ayirboshlash hajmini oshirish, o'zaro sarmoya kiritish, Misr-O'zbekiston biznes-forumi faoliyatini yanada faollashtirishga kelishib oldilar Shuningdek, ikki davlat rahbarlari turli sohalarda (savdo, sanoat, qishloq xo'jaligi va turizm) umumiy qiymati 1,6 milliard dollar bo'lgan 20 ta o'zaro anglashuv memorandumlari va bitimlarning imzolanganiga guvoh bo'lishdi¹¹.

محددات تعزيز العلاقات بين مصر وأوزبكستان
نورهان أبو الفتوح 27-2-2023

-URL: <https://www.siyassa.org/News>

9-3-2023 أبعاد وأفاق المحادثات المصرية - الأوزبكية.. تعاون اقتصادي وتوافق سياسي. د. منى سليمان¹¹

Mamlakat rahbarlarining va o‘zaro aloqalarning rivojlanish xususiyatlarini kontent analiz tahlili sifatida o‘rganib, statistik ma’lumotlarga tayanib, tahlil qiladigan bo‘lsak, 2000-yilgacha 10 ta yo‘nalishni qamrab oluvchi hujjatlar imzolangan bo‘lsa, 2023-yilga kelib ularning soni oshib, yuqoridagi fikrlarda qayd etib o‘tilganidek, 20 taga yetdi. Bu esa, albatta, iqtisodiy taraflama munosabatlarning rivojlanib borayotganligidan ham dalolat beradi.

Misr va O‘zbekiston o‘rtasidagi jami savdo aylanmasi hajmi 2017-yil 10 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo‘lsa (1,4 mln AQSh dollari eksport), 2021-yil bu ko‘rsatkich 37,2 mln AQSh dollariga (43,6 mln AQSh dollari eksport, 2,6 mln AQSh dollari import) gacha ko‘tarilib, 2022-yilga kelib ushbu savdo aylanmasi 30,6 mln AQSh dollarini (23,2 mln AQSh dollari eksport, 7,4 mln AQSh dollari import) tashkil qildi¹². 2017-2022-yillar oralig‘ida savdo hajmi ham ortib, ham kamaygani holatlarini ham kuzatamiz. 2021-yilda O‘zbekiston 19,6 mln AQSh dollarlik sanoat tovarlari, 2,7 mln AQSh dollarlik xizmat, 262 ming AQSh dollar miqdorida mashina va transport asbob-uskunalari, 205 ming AQSh dollarlik oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilgan bo‘lsa, 2,7 mln AQSh dollarlik oziq-ovqat mahsulotlari va hayvonlar, 1,3 mln AQSh dollarlik kimyoviy mahsulotlar, 1,3 mln AQSh dollarlik xizmatlar va 914 ming AQSh dollar miqdoridagi mashina va transport asbob-uskunalari import qilgan¹³.

Misr va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlar siyosiy sohalarda eng yaxshi darajada bo‘lib, ikki tomon o‘rtasidagi maslahatlashuvlar samarali sur‘atda davom etayotgani, shuningdek, iqtisodiy aloqalar ham o‘z navbatida barcha sohalarda o‘sish bosqichlarida ekanligining guvohi bo‘lmoqda. Turizm sektori esa, Misr tomoni va O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik uchun istiqbolli va ilhomlantiruvchi sektor bo‘lib qolmoqda¹⁴.

-URL: <https://www.siyassa.org.eg/News>

¹² O‘zbekiston va Misr o‘rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 31 mln dollarga teng. 2023.02.22

-URL: <https://xabar.uz/uz/post>

¹³ -URL: <https://stat.uz/uz/>

¹⁴ مصر وأوزبكستان شراكة استراتيجية وآفاق واعدة 2023.12.28

-URL: <https://ednews.net/>

Kompleks yondashuv orqali fikrlarimizni isbotlasak, har bir tashrif davomida ko‘tarilgan masalalar, tomonlar keltirib o‘tgan sohalarning ko‘pchiligining o‘xshashligining guvohi bo‘lamiz. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentlarining 1992, 2007, 2023-yilgi hamda Misr Arab Respublikasi Prezidentining 2018-yilgi Davlat tashriflari doirasida xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, gaz-kimyoy, elektrotexnika, ilm-fan, iqtisodiy sohalar bo‘yicha hamkorlik masalalariga to‘xtalib o‘tilgan. Qiyosiy tahlil turiga ko‘ra o‘rgansak, Misr Arab Respublikasi Davlat Rahbarlaridan faqatgina Abdulfattoh as-Sisi O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligidan beri yurtimizga tashrif buyurgan ilk Prezidentdir. Sobiq SSSR davrida, 1958-yil SSSR ga Davlat tashrifi mobaynida Misrning o‘sha davrdagi Prezidenti Jamol Abdunnosir O‘zbekiston SSR ga ham tashrif buyurgan.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, ikki mamlakat munosabatlari o‘rtasidagi rivojlanish sur‘atlari o‘sib bormoqda. Misr va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlar siyosiy sohalar ham eng yaxshi darajada bo‘lib, ikki tomon o‘rtasidagi maslahatlashuvlar samarali sur‘atda davom etayotgani, shuningdek, iqtisodiy aloqalar, savdo aylanmalari o‘z navbatida barcha sohalarda o‘sish bosqichlariga guvoh bo‘lmoqda. Joriy yil yakunlari bo‘yicha ham ikki mamlakat savdo aylanmalarini yana-da oshirish ko‘zda tutilgan.

Siyosiy jihatdan Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika (ing. MENA) hududining eng yirik, harbiy, iqtisodiy aktorlaridan biri bo‘lmish Misr Arab Respublikasi Markaziy Osiyoning markazida joylashgan, aynan mintaqaning asosiy siyosiy kaliti uning qo‘lida bo‘lgan O‘zbekiston bilan juda faol munosabatda bo‘lishi ham ikkala mamlakat uchun manfaatlidir.

Iqtisodiy jihatdan Afrikaning eng iqtisodi barqaror davlatlaridan biri hisoblanmish, Misr Arab Respublikasi bilan har tomonlama iqtisodiy,

investitsiyaviy hamkorlikning rivojlantirilyotganligi O‘zbekiston uchun manfaatlidir. O‘z o‘rnida Markaziy Osiyo mintaqasida ham yaxshi iqtisodiy munosabatlarga ega bo‘lish niyatidagi Misr uchun ham O‘zbekiston bilan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilm-fan ochog‘i bo‘lmish Movarounnahr hamda tamaddunlar beshigi bo‘lmish Misr o‘rtasidagi madaniy, ilmiy aloqalar ham avvaldan ham yuksak bo‘lib kelgan va hozirda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Misrning dunyoga mashhur “al-Azhar” majmuasi diniy bilimlarni berish bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinda turadi. Xalqaro Islom akademiyasi hamda ushbu nufuzli ilm dargohi o‘rtasidagi ilmiy hamkorlik ham Misr va O‘zbekistonning gumanitar sohadagi yutuqlaridan darak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminova D.I. Misr Arab Respublikasining O‘rtayer mintaqasidagi xavfsizlikni ta’minlash siyosati.–T.: 2010.– B. 126.
2. Xalq so‘zi. –2007.– 19 apr.
3. O‘zbekiston–Misr hamkorligida yangi davr boshlanmoqda.// Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi.2019.07.09 –URL: <https://www.uzavtoyul.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning Misrga tashrifi oldidan bergan intervyusi// Xalq so‘zi, –2007.–18 apr.
5. Misr va Qatar ShHTning muloqot bo‘yicha hamkoriga aylandi.//Tashqi ishlar vazirligi. 2022.09.16 <https://mfa.uz/uz/press/news>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Islom Hamkirlilik Tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi.// 2016.10.18 <https://uza.uz/uz/posts>
7. O‘zbekiston va Misr o‘rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 31 mln dollarga teng. 2023.02.22 –URL: <https://xabar.uz/uz/post>
8. <https://stat.uz/uz/>

9. 2023-3-9 أبعاد وآفاق المحادثات المصرية - الأوزبكية.. تعاون اقتصادي وتوافق سياسي. د. منى سليمان
-URL: <https://www.siyassa.org.eg/News>
10. 2024.02.12 الأوزبك في مصر كتاب يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان
-URL: <https://elawstelalamianews.com>
11. 2023.12.28 مصر وأوزبكستان شراكة استراتيجية وآفاق واعدة
-URL: <https://ednews.net/>
12. 2023-2-27 نورهان أبو الفتوح محددات تعزيز العلاقات بين مصر وأوزبكستان
-URL: <https://www.siyassa.org.eg/News>